

ECONOMIC SCIENCES

IMPROVING THE PRODUCT QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT A CONSTRUCTION ENTERPRISE

Mirzayev Sarvarbek Avazbekovich

Andijan Machine-Building Institute, doctoral student

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4217-4549>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРИЯТИИ

Мирзаев Сарварбек Авазбекович

Андижанский машиностроительный институт, докторант

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4217-4549>

Abstract

The scientific article deals with the issues of improving the product quality management system at a construction company. The scientific article also discusses the formation of the quality of the final product at all stages of construction production, including the extraction of raw materials and its primary enrichment, the preparation of semi-finished products, products and structures, the construction of buildings and structures. Also, these accumulation curves show that 65-80% of single quality index (SQI) violations are caused by just 2-5 of the most common defects.

Аннотация

В научной статье рассмотрены вопросы совершенствования системы управления качеством продукции на строительном предприятии. Также в научной статье рассматривается формирование качества конечного продукта на всех этапах строительного производства, включая добычу сырья и его первичное обогащение, подготовку полуфабрикатов, изделий и конструкций, строительство зданий и сооружений. Также эти кривые накопления показывают, что 65-80% нарушений единичными показателями качества (ЕПК) вызваны всего лишь 2-5 наиболее распространенными дефектами.

Keywords: quality management, construction products, costs, construction company, operating costs, single quality indicators.

Ключевые слова: управления качеством, строительной продукции, затрат, строительной предприятия, эксплуатационных расходов, единичными показателями качества.

Введение. На заводах, выпускающих железобетонные изделия, в значительной мере формируется качество конечной строительной продукции - жилого дома. Поэтому в Республики Узбекистан постоянно ведется работа по улучшению качества заводской продукции [1].

Потребности, предъявляемые к любой продукции, состоят из)конкретных требований. Каждому требованию к продукции отвечает определенное ее свойство. Например, требованиям по теплозащите - теплопроводность и т.д. Свойства продукции, соответствующие требованиям к ней со стороны потребителя, называются единичными показателями качества (ЕПК). Значения всех единичных показателей качества продукции устанавливаются нормативными документами: ГОСТами, СНиПом, техническими условиями, программами проектирования и др. Этими требованиями, в совокупности, определяются нормативный уровень качества продукции [2].

Анализ и результаты. Качество конечной продукции формируется на всех стадиях строительного производства, охватывающих добычу минерального сырья и его первичное обогащение, изготовление материалов, полуфабрикатов, изделий и

конструкций, возведение зданий и сооружений. По отношению к конечной продукции, на каждой стадии строительного производства изготавливается полуфабрикат, который подвергается переработке в процессе дальнейшего производства. Однако для каждой стадии этот полуфабрикат является законченной промежуточной продукцией. Качество этой продукции определяется требованиями, предъявляемыми к ней на последующих стадиях производства. Например, к железобетонному изделию - элементу сборной конструкции сооружения предъявляются требования [2, 3]:

на стадии монтажа: допуски и очертания стыковых граней, масса, не превышающая грузоподъемности крана и др.;

на стадии послемонтажных работ: заводская готовность, качество поверхностей и др.;

на стадии эксплуатации: прочностные качества, тепло-звуко-гидроизоляция, размер ежегодных эксплуатационных расходов и др.

Обеспечение этих требований, определяющих качество промежуточной продукции, гарантирует, что ее использование на последующих стадиях производства не создает препятствий для достижения

заданных качеств конечной продукции или не требует дополнительных затрат для этого.

Исследование показали, что от 30% до 60% всех отклонений показателей качества в готовом здании в худшую сторону появляются в результате плохого качества строительных конструкций, поставляемых на стройку, и недостатков в работе строительного-монтажных организаций.

Поэтому важное место в системе управления качеством занимает обеспечение процесса формирования единичных показателей качества при изготовлении изделий и производства строительных работ.

Нами проведен анализ качества продукции предприятий строительных материалов и конструкций Андижанских, Наманганских, Ферганских, Ташкентских и некоторых других областей Республики Узбекистан.

В целях совершенствования системы управления процессами формирования качества продукции на заводах и повышения ее комплексности предлагается единая методика выявления состояния и анализа процесса формирования единичных показателей качества продукции заводов стройиндустрии. По этой методике производится следующее [3]:

- выявление состава единичных показателей качества (ЕПК) заводской продукции.

ДЭ –доборные элементы; ВС –панели внутренних стен.

- ранжирование ЕПК по весомости, то есть по их роли в формировании интегрального показателя качества продукции. Это выполняется экспертным путем. Состав ЕПК устойчив для одного вида продукции, изготавливаемого на однотипных технологических линиях.

Таблица-1

**Состав и выборочные группы ЕПК
для некоторых видов изделий, входящих в заводской продукцию**

Единичные показателя качества		Участие в формировании ЕПК продукции			
Шифр	Наименование	ПП	ВС	ПС	ДЭ
01.	Точность геометрических размеров	+	+	+	+
02.	Соблюдение плоскостности лицевой (потолочной) поверхности изделий	+	+	+	+
03.	Соблюдение положения отверстий и каналов (для электропроводки)	+	+	-	+
04.	Точность положения закладных деталей и подъемных петель	+	+	+	+
05.	Соблюдение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры	+	+	+	+
06.	Достаточная отпускная прочность бетона в изделиях	+	+	+	+
07.	Качество поверхности изделий	+	+	+	+
08.	Отсутствие изъянов на поверхности и ребрах изделий	+	+	+	+
09.	Обеспечение требуемой объемной массы легкого бетона в изделиях	-	-	+	-
10.	Отпускная влажность изделий	-	-	+	-
11.	Правильность установки дверных и оконных блоков	-	+	+	-
12.	Морозостойкость бетонных панелей	-	-	+	-
13.	Точность положения керамической облицовочной плитки	-	-	+	+

Условные обозначения: ПП –панели перекрытий; НС–панели наружных стен;

- определение для завода частоты появления частных дефектов, характерные для каждого ЕПК. Частота появления дефектов отражает количественную сторону дефектности и показывает вероятность возникновения дефекта в исследуемом объеме выпускаемой продукции завода;

- определение величины затрат труда на устранение частных дефектов и обобщенных дефектов ЕПК, которые оформляются в виде заводских нормативов, например, на годичный срок. Используя показателя трудоемкости устранения дефектов и частоты их появления, производят ранжирование ЕПК продукции по их значимости:

$$R_m = \frac{D_m \cdot r_m \cdot P_{mt}^\Phi}{\sum_1^M D_m \cdot r_m \cdot P_{mt}^\Phi} \quad (\text{в долях единицы}),$$

где: D_m - весомость ЕПК продукции (отраслевой норматив);

r_m - заводской норматив усредненных затрат труда на ликвидацию одного обобщенного дефекта « m » -го ЕПК, чел.-час/деф;

P_{mt}^Φ - количество дефектов « m » -го ЕПК, фактически наблюдаемое (зафиксированное) в течение наблюдения « t » (неделя, месяц);

$m = (1, \bar{M})$ - количество ЕПК продукции.

Исследования, проведенные на заводах Р.Уз. показали, что из всей совокупности дефектов можно выделить небольшое количество (группу) наиболее значимых дефектов. В качестве примера приведены на рис.1.

По этим накопительным кривым видно, что нарушение 65-80% ЕПК связано всего лишь с 2-5 наиболее часто встречающимися дефектами.

Рис.1. Значимость ЕПК (накопительная кривая для панелей перекрытий)

Появление этих дефектов обычно вызывается однородными причинами. Вполне логичным представляется первоочередное воздействие именно на эту группу дефектов, чтобы существенно повысить качество выпускаемых изделий.

Ранжирование ЕПК продукции по значимости является простым, но достаточно объективным и действенным способом выделения главных (критических) дефектов из всей их совокупности. Используя способ ранжирования, можно целенаправленно исследовать процессы формирования показателей качества заводской продукции и проводить ряд практических мероприятий по повышению ее качества.

Ликвидация дефектов, как правило, производится основными рабочими, занятыми на технологической линии, при этом снижаются их выработка и производительность труда, то есть на исправление дефектов рабочие теряют время, за которое они могли бы произвести дополнительную продукцию.

В связи с этим предлагается определять условные потери, связанные с наличием дефектов, через затраты труда на их ликвидацию и среднюю выработку:

$$I_{it} = \sum_{m=1}^M \cdot P_{mt} \cdot fm \cdot l_m$$

где: I_{it} - условные потери от дефектов на «j» линии за время «t»
(например, за квартал или год);

L_t - средняя выработка в руб./чел. час на одного производственного рабочего;

F_m – средневзвешенная трудоёмкость ликвидации дефекта связанного с каждым ЕПК.

Величине условных потерь позволяет судить о возможных резервах улучшения производственных показателей линии, цеха, завода за счет повышения качества продукции.

Выводы и предложения. В результате разработан простой, доступный для каждого завода способ количественной оценки показателей качества работы технологических линий и заводов в целом. Это позволит планировать количественные показатели повышения качества работы исполнителей, линий, цехов, учитывать результаты работы, проводить стимулирование достижений и другие мероприятия в системе менеджмента качеством продукции. Наглядность процесса формирования качества продукции поможет своевременно обращать внимание на ненормальности в работе и оперативно принимать меры для предотвращения дефектов.

В дальнейшем данную методику можно использовать при организации оперативного механизированного контроля качества продукции предприятий промышленности строительных материалов.

References

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the strategy of actions for further development of the Republic of Uzbekistan". PF No. 4947., Tashkent, "Adolat", 2017.
2. Kuznetsova, L.V. Fundamentals of marketing: Textbook / L.V. Kuznetsova, Y.Y. Cherkasova. - Moscow: Vuzovskiy textbook, INFRA-M, 2013. - 139c
3. Suyunov A. Modernisation of the economy of capital construction on the basis of improving investment processes. Monograph. - T.: "Fan va technology", 2010.-162c.

Литература

1. Указ президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». ПФ № 4947., Ташкент, «Адолат», 2017 г.
2. Кузнецова, Л.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. Черкасова. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. – 139с
3. Суянов А. Модернизация экономики капитального строительства на основе совершенствования инвестиционных процессов. Монография. – Т.: «Фан ва технология», 2010.-162с.